

AMIR TEMUR VA MIR SAYYID BARAKA MUNOSABATLARI

Eshpulatova Xadicha Muradovna

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi
O'zbek tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Xoliddin Muhammadiy

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi
O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 403- kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7579154>

Annotatsiya: Maqolada buyuk tarixiy shaxslar Sohibqiron Amir Temur va ul kishining ustozlari Sayyid Barakaning o'zaro munosabatlari hamda buyuk bobomizning shonli yo'li haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: vaqf, O'rpuz mavzei, "ko'ragon", "iqto", sig'anoq O'tror, Makka va Madina, Movarounnahr, Alfos de Lamartin, tabl bilan yalov.

Mir Sayyid Baraka. (1404) — Amir Temurning piri.

Bugun nainki Markaziy Osiyoda, balki, dunyo bo'yicha Sohibqiron Amir Temur va ul kishining sulolasi haqida mutaxassisdan tortib oddiy insonlargacha mukammal bilimga ega, desak mubolag'a bo'lmaydi. Tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiyning yozishicha Amir Temur, Mir Sayyid Baraka asli Makka shahridan bo'lib, Amir Temur bilan dastlab Termiz shahri yaqinida uchrashgan. Mir Sayyid Baraka Makka va Madinaning vaqf (Makka va Madina shaharlari islom olamida muqaddas shaharlar deb atalgani sababli islom davlatlari hukmdorlari har yili bu shaharlarga vaqf mablag'i, ya'ni belgilangan miqdordagi mablag'ni yuborib turishni sharaflil burch deb bilganlar) larini undirish uchun Balxga Amir Husayn huzuriga kelgan. Amir Husayn u talab qilgan mablag'ni berish u yoqsa tursin, hatto Mir Sayyid Barakaga iltifot ham ko'rsatmaydi. Bunday sovuq munosabatdan xafa bo'lib Mir Sayyid Baraka Termizga qarab ketadi va Termiz yaqinida Amir Temur bilan uchrashadi. Amir Temur u talab qilgan mablag'ni ortig'i bilan beradi. Mir Sayyid Baraka Amir Temur faoliyatini qo'llab-quvvatlab, unga oliy hokimiyat ramzi katta nog'ora — tabl bilan yalov — bayroq tortiq qiladi. Shubhasiz bu voqea katta siyosiy ahamiyatga ega edi. Chunki u saltanatlik ramzi edi. Amir Temur buni yaxshi tushunardi. Shuning uchun ham Balxga yetmasdan O'rpuz mavzeida Amir Temur amir va no'yonlari bilan kengash o'tkazadi. Ko'pchilikning xohish va ixtiyori bilan, o'sha davr qonun-qoidalariga ko'ra, chingiziylar avlodidan bo'lgan Suyurg'atmish o'g'lon Movarounnahr podsholigi taxtiga o'tqazildi. Amir Temur qo'shini to Balxga yetib borgunicha, unga yo'l-yo'lakay yangi-yangi kuchlar kelib qo'shildi. Shu asnodamir Husaynni ko'pchilik amirlari tark etdilar. Jangda amir Husayn qo'shinlari yengildi, ikki kunlik qamaldan so'ng , 1370-yilning 10-aprelda Balx shaxri Amir Temurga taslim bo'ldi. Amir Husayn asir olinib, qatl etildi. Bu g'alabadan so'ng Amir Temur Movarounnahrning chingiziylardan bo'lgan hukmdori Qozonxonning qizi Saroymulk xonimni o'z nikohiga oladi. Xon qiziga uylanganligi munosabati bilan Amir Temur "ko'ragon", ya'ni "xonning kuyovi" unvonini oldi. Bu

marosimlarda Mir Sayyid Baraka va unga avlod bo'lgan Termiz sayyidlari ham marosimda qatnashadi.

Amir Temur piri Mir Sayyid Barakaga 1370-yil saltanatni qo'lga olgach, Andxo'y (hozirgi Afg'oniston hududida) viloyatini barcha qishloqlari bilan Sayyed Barakaga "iqto" tarzida in'om qiladi. Mir Sayyid Baraka Sohibqironning Mozandaron, Dashti qipchoq harbiy yurishlarida unga hamroh bo'lgan, qo'shinning ruhini ko'targan. Mir Sayyed Baraka Amir Temurning harbiy safarlarga qatnashmagan paytda Samarqand va Andxo'yda yashagan. 1404-yil qishda Mir Sayyid Baraka og'ir kasallikdan so'ng vafot etadi. Bu xabarni eshitgan Amir Temur Mir Sayyid Barakaning jasadini Andxo'yda dafn etishni buyuradi.

Shu o'rida aytmoqchimizki Mir — "amir" so'zining qisqartirilgan shakli. O'rta Osiyoda murakkab tarkibli so'z bo'laklarida "mutasaddi" ma'nosida keladi: mirishkor — ov amiri, mirob — suv amiri, mirshab — tun amiri. Islomgacha bo'lgan davr — ilk o'rta asrlarda bu so'z hukmdorlarga nisbatan "janob" ma'nosida ishlatilib, shu mazmunda yaqin davrlargacha saqlanib qolgan edi. XVI asrgacha Turkistonda yuksak martabali allomalar ismiga "mir" so'zini qo'shib aytish odat bo'lgan.

Bu buyuk zotlar orasida Mir Sayyid Baraka Termiz sayyidlari avlodidan bo'lib, Sohibqiron Amir Temurning piri hisoblangan. Sohibqiron o'z vasiyatida: "Mening boshimni pirim Mir Sayyid Barakaning oyoq tomoniga qo'yinglar", degan. Yuqorida ta'kidlangandek 1404-yil qishda vafot etgan Mir Sayyid Baraka Sohibqiron ko'rsatmasiga ko'ra, Afg'onistonda (Andxuy viloyati) dafn etilgan edi. 1409-yili Shoxrux mirzo Movarounnahr taxtini Xalil Sultondan tortib olgach, Shohrux mirzo otasi Amir Temurning vasiyatini bajarish maqsadida Mir Sayyid Barakaning xokini Shimoliy Afg'onistondan olib kelib, Go'ri Mirga Amir Temurning bosh tarafiga qo'ydirgan. Shu bois mazkur mahobatli maqbara Go'ri Amir emas, balki Go'ri Mir deb ham ataladi. Amir Temur davrida zarb etilgan pullar esa Sohibqiron sharafiga "mir" deb yuritilgan.

Moziy kitoblarida Mir Sayyid Barakaning ruhoniy qudrati haqida talay rivoyatlar mavjud. Ibn Arabshoh ulardan birini bunday hikoya qiladi:»Dasht va Totor sultoni To'xtamishxon Amir Temur va sulon Husayn o'rtasida yuz bergan mojaroni ko'rgach, qoni qaynab g'ayirligi keldi. Negaki, ular (To'xtamishxon va sulon Husayn) nasabi jihatidan bir-biriga yaqin va qo'shni edi. U ko'p askar, dengizdek hayqirgan qo'shin to'pladi va Sig'anoq O'tror tarafidan Amir Temur lashkargohi tomon yo'l oldi. Amir Temur Samarqand tarafdan qarshi chiqdi. Ikki o'rtada urush "bozori" qizidi. Jang oldi-sotdilar avj oldi va nihoyat, Temur askari (un bo'lib yanchilmaguncha) muhoroba tegirmonining toshlari aylanaverdi. Temur sipohi parokanda bo'lib, himoya tuguni yechilayotgan bir paytda banogoh Sayyid Baraka ismli zot paydo bo'ldi va Amir Temurga yovuq keldi. Temur — u g'oyatda tang holatda qolgan edi — boyagi zotga yuzlanib: «Ey sayyid afandim! Sipohi yengildi!» dedi.

«Qo'rqma!» dedi unga Sayyid Baraka. Keyin tulporidan tushdi va yerdan bir siqim tuproq olib, yana bo'z otiga mindi. So'ng o'sha tuproqni bostirib kelayotgan dushman yuziga sochib, «Yog'i (dushman) qochdi!» deb baqira boshladi. Amir Temur ham yordam qo'lini cho'zgan shayxni takrorlab baqiraverdi. Shunda Amir Temur askarlari... raqiblariga qarshi dadil ma'arakaga tushdi. Uning qo'shinidagi zaifu jasur bor jangchi «Yog'i qochdi» deb qichqirdi, baqirmagani qolmadi. Nihoyat, ularni bir-birini qo'llab-quvvatlab va (bir-biriga) madad tilab, yog'iy ustiga hamla qildi. To'xtamish qo'shini mag'lubiyatga uchradi va orqasini o'girib taraqaylab qochdi. Amir Temur askarlari ular bo'yniga tig' solib, ajal qadahin ichirdilar... Amir Temur nazariga Sayyid Barakaning e'tibori oshdi... Amir Temur unga: "Neki istarsiz, so'rang va har ne murodingiz bo'lsa, tilang!"- dedi. Ul zot esa sohibqironga qarab: «Ey, mavlono Amir! Muqaddas va muborak shaharlar — Makka va Madinaga tegishli vaqflar (turli) iqlimlarda serob. Xuroson yerlaridagi Andxoy (ham) shular jumlasidandir. Men va mening bolalarim ana shu ehsonga sazovor kishilardanmiz. Agar o'sha ma'voning foydazarari aniqlanib, mayda-chuydalari ma'lum qilinsa hamda vaqflar hisob-kitob qilinib, kirim-chiqimlari belgilansa, men va bolalarimning hissasi bu vodiydagi mana shu qasabadan kam bo'lmaydi. Ana o'shani menga iqto' tariqasida bersangiz», dedi. Amir Temur o'sha joy va unga tegishli muzofotu qishloqlarni shayxga iqto' tarzida tortiq qildi».

O'rni joizligi sabab, bir noaniqlikka oydinlik kiritishni istardim. Bugun Amir Temur bilan Mir Sayyid Baraka xoki yotgan maqbarani «Go'ri Amir» deb atash odat bo'lib qolgan. Aslida xalq bu dahmani avvalan Mir Sayyid Barakaga nisbat berib «Go'ri Mir» deb atagan. Biz esa uni Amir Temurga nisbat beramiz. Holbuki, buyuk Sohibqiron bobomiz hazrati pirini e'zozlab, ixlos talabi bilan o'z jasadini ul zot oyog'i ostiga qo'yilishini vasiyat qilgan. Shuni e'tiborda tutib, yo'l qo'yilgan xatoni tuzatsak, Sohibqiron bobomiz ruhini yana bir karra shod etib, ul zotning o'z piriga bo'lgan muhabbatini qadrlagan bo'lamiz.

Amir Temur umr bo'yi pirlarini izzat-ikrom etib, ularning ma'naviy ko'maklari tufayli qudratli saltanatga asos soldi. Uning mislsiz sarkardalik salohiyati, yetuk davlat tizimini inkishof etgan tafakkuri ustozlarining ilohiy shuur bilan yo'g'rilgan hikmati bilan o'sib-rivojlanib, kamol topgani shak-shubhasizdir. Jahongirlik bahsida Temurning Iskandar Maqduniy, Hannibal, Attila, Chingizxon va Napoleondan ustun qo'yilishi ham mana shu ma'naviy tarbiya tufayli edi. Shu sababdan ham fransuz muarrix Alfons de Lamartin: «Ovrupo na Iskandarda, na Attilada va na Moskoviya zafarini quchgan yangi fohit (Napoleon)da bunday darajali bir zavqli, go'zal idorani ko'rgan emas», deb yozganida ming karra haq edi. Xulosa qilib aytganda, Amir Temur ustozlarining o'git va hikmatlarigagina emas, ularning muborak qadamlaridan to'kilgan chang-u g'uborlarni e'zozlaydigan sadoqatli shogird bo'lganligini mana shu tarixiy voqea orqali ham ko'rishimiz mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Temur tuzuklari
2. I. To'xtiyev. Temur va temuriylar sulolasining tangalari. T., 1990.
3. Xurshid Davron. Amir Temur pirlari. 1996-yil

